

Pedagogía del Amor desde una mirada andragógica.

Dameris del C. Prieto de Sánchez

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

damerisprieto@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8974-4986>

DOI: 10.5281/zenodo.10140311

Resumen

El propósito general del presente artículo de investigación es Comprender la pedagogía del amor desde una mirada andragógica. Con planteamientos teóricos de Paulo Freire y Pérez Esclarín. La pedagogía del amor o de la ternura es reconocida como la capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, para soñar y reír, para enfrentar la adversidad, para aprender de las derrotas y de los fracasos. Pertenece al paradigma cualitativo, enfoque etnográfico, encaminada a propuestas prácticas para la transformación del docente universitario, que creen que, por tratar con estudiantes adolescentes y adultos, no merecen demostrar cariño para evitar malas interpretaciones.

Palabras claves: Amor, comprensión, diálogo, aprendizaje.

Introducción

La pandemia ha afectado negativamente a la educación en todos sus niveles, entorpeciendo el aprendizaje de los contenidos y dificultando el desarrollo de las habilidades sociales. Se ha convertido en algo habitual ver diariamente en los medios de comunicación noticias referentes a la misma y cómo está afectando en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la pandemia generó que todas las instituciones educativas a todo nivel: inicial, primaria, media general y superior, cerraran sus puertas y dejaran de operar presencialmente afectando a millones de estudiantes en nuestro país y en el mundo.

Por consiguiente, estos cierres para contener la pandemia llevaron a una respuesta rápida que contempló la solución de la educación a distancia para poder dar continuidad a los procesos que se venían dando. Estas medidas, en muchos casos improvisadas, han enfrentado múltiples obstáculos a nivel tecnológico, pedagógico, económico y psicosocial.

En consecuencia, según la investigadora, la educación a distancia fue una solución de emergencia que generó resultados negativos en términos de calidad en el aprendizaje, pues los estudiantes venezolanos, no cuentan con los equipos, ni la tecnología y, mucho menos, con la conectividad a internet necesaria para cursar procesos educativos con calidad; sin embargo, algunos docentes exigían el cumplimiento de las actividades, muchas veces sin explicación de cómo realizar las mismas. Esta situación, dio a entrever la falta de empatía y amor entre muchos docentes hacia la situación vivida por muchos estudiantes.

Desarrollo

La pandemia Covid-19 ha sacado a la luz las grandes y graves situaciones de desigualdad en las que se encuentran la población de estudiantil. Igualmente, el cierre de las instituciones educativas y el inicio de la educación multimodal tomó por sorpresa a los docentes, quienes se vieron confrontados y fueron obligados a usar el recurso de la tecnología para dictar sus clases sin tener la preparación suficiente, lo que llevó a los docentes a seguir dictando sus cursos vía virtual, pero como si aún estuvieran en el aula, es decir, no cambiaron sus currículos, tampoco sus metodologías, puesto que no estaban preparados para ello.

Esta realidad planteada, conllevó a avanzar hacia una pedagogía del amor implementada desde lo teórico y metodológico para afrontar las consecuencias educativas del confinamiento en la pandemia. Es decir, que estos cambios en la manera de ofrecer atención educativa, afectó los aspectos socioemocionales, tanto de los docentes como de los estudiantes, demostrando poca empatía ante los obstáculos encontrados como la falta de herramientas y recursos tecnológicos, el poco entendimiento de las clases virtuales, puesto que se enviaban hacer las actividades sin previa explicación. Por lo tanto, la poca práctica de metodologías en la entrega de las actividades virtuales hizo que los estudiantes se sintieran perdidos y poco comprendidos.

Por lo tanto, el aislamiento, las nuevas rutinas y la lógica de la educación a distancia, y ahora multimodal, han traído efectos fuertes en términos de equilibrio socioemocional y de rendimiento académico para los y las estudiantes. De tal manera, que es imperativo que las instituciones deban atender, no solo las necesidades pedagógicas, sino además las necesidades socioemocionales de las y los estudiantes a través de la pedagogía del amor.

López (2019) manifiesta que el docente, en su acción pedagógica debe reunir una determinada forma de actuar y relacionar con los estudiantes, con el propósito de consolidar y avanzar en un proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente y clima escolar desde los valores, el amor, la ternura y comprensión de cada individualidad con sus características, necesidades, habilidades y destrezas de su alumnado. (p.78)

Según lo planteado, el docente debe estar dado a cambiar su actuación para bien del proceso de enseñanza aprendizaje basada en valores. Por ello es importante, destacar lo planteado por Pérez (2018, p. 11) “es urgente que afiancemos la pedagogía de la esperanza comprometida y del amor hecho servicio”. De acuerdo a lo anterior, el docente con amor debe servir y educar a todo su estudiantado para formarlos como seres amorosos y útiles a la sociedad.

La pedagogía del amor desde una mirada andragógica, debido que es a través de la experiencia universitaria, donde actúan adolescentes y adultos, donde se llevará a cabo la comprensión del fenómeno. El propósito general de este ensayo comprender la práctica de la pedagogía del amor desde una mirada andragógica. La pedagogía del amor recoge todas las facetas del ser humano, desde su comprensión holística y valoración de sus roles en el hecho educativo, dado al reconocimiento de todos los actores educativos alineado a una formación integral en valores

Ahora bien, desarrollar la formación académica y profesional de los docentes que asumen las riendas de las aulas, desde la esencia de una pedagogía humanista y amorosa en función de promover un clima armonioso y enriquecedor de aprendizajes para los estudiantes en la procura de la ternura de aceptación de las individualidades, características, habilidades, destrezas y limitaciones de los alumnos en el marco de la construcción del conocimiento colectivo y sin barreras o limitaciones, la aceptación mutua docentes y estudiantes en un solo acto de aprendizaje y enseñanza común.

De acuerdo con, Romao (2019, p.66) “La palabra “amor” ha sido una de las más desgastadas, porque, en general, en nuestras sociedades contemporáneas, ha sido confundida, sea con apropiación y consumismo – “Amo mi celular”; “Amo este plato”, etc. –, sea por su banalización por la exploración sexual de la propaganda que objetiva exactamente el mencionado consumismo”. De aquí que, el docente de promover e impulsar su acción pedagógica diaria con amor y abocado a la tolerancia, mística, entrega y aprendizaje diario con los estudiantes desde la toma de conciencia de que cada cual lleva un ritmo propio de aprendizajes y la diversidad de intereses no son iguales, cada estudiante un mundo de sorpresas y aventuras de vida, muchos criterios individuales en un solo espacio, el aula.

En efecto, es importante puntualizar sobre la praxis del docente en la educación como orientador y mediador de los aprendizajes, tal proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar enmarcado en estrategias pedagógicas que comprendan, toleren y acepte las características, necesidades, destrezas y habilidades de los estudiantes, con una actitud de solidaridad, sensibilidad, empatía, amor y cariño para una formación y aprendizaje significativo con paciencia y ternura a cada estudiante según su ritmo de aprendizaje.

En este orden de ideas, la Pedagogía del Amor se presenta como una alternativa para la práctica docente en la educación en cuanto al reconocimiento de cada estudiante y determinación de un hecho educativo más humano, solidario y tolerante de diferencias, donde convergen todas las etapas del proceso de enseñanza y aprendizajes desde el amor por el prójimo y construir una comunidad de aprendizaje amorosa, humanista de iguales con el propósito de resaltar la dignidad humana. El papel del docente en su acción pedagógica es transcendental para la concreción del amor en el aula.

Conclusión

De acuerdo a lo presentado anteriormente, se tiene que la transformación docente vivida en pandemia, logró que los docentes salieran de su zona de confort; sin embargo, para algunos docentes les fue difícil demostrar empatía con sus estudiantes, puesto que para ellos resultó ser una situación estresante el simple hecho de estar atendéndolos vía virtual por muchas horas al día, lo que a veces le ocasionaba molestia que eran demostradas con malas respuestas y mal humor.

Asimismo, para los estudiantes, esta situación les causo enojo, estrés, tristeza... por el simple hecho de no sentirse considerados, por sentirse frustrados ante la mala atención educativa de sus profesores, la poca empatía, la poca flexibilidad demostrada a la hora de resolver sus inquietudes, de solventar situaciones de incomprensión de las clases, al no responder con tiempo sus dudas.

Por lo tanto, se tiene que es necesario considerar entre nuestros estudiantes el hacer reconocimiento de diferencias, capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, para soñar y reír, para enfrentar la adversidad, para aprender de las derrotas y de los fracasos, tanto como de los aciertos y los éxitos. Es por ello, que los docentes la deben poner en práctica y lograr de esta forma aprendizajes significativos a través del amor, la ternura, la empatía.

Se prevé con este ensayo tomado de un proyecto de investigación, que aún está en ejecución encaminada a proponer prácticas para la pedagogía del amor desde una mirada andragógica, que los docentes tengan una transformación donde prevalezca el amor y la comprensión entre él y sus estudiantes. Sabiendo de antemano, que el propósito del estudio es comprender la práctica de la pedagogía del amor desde una mirada andragógica.

Referencias Bibliográficas

Freire, P. (1999). Pedagogía del Oprimido. México: Editorial Siglo Veintiuno.

López, M. (2019). La Escuela Inclusiva: Una oportunidad para Humanizarnos. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26 (2), 131-160.
<https://www.redalyc.org/pdf/274/27426890007.pdf>

Pérez, A. (2018). Educar en tiempos de crisis (I). Periódico del país, RIF: J-30202528-1. [Documento en línea]. Zulia, Venezuela: Diario Panorama. Recuperado de:
<https://www.panorama.com.ve/opinion/Educar-en-tiempos-de-crisis-I-por--Antonio-Perez-Esclarin-20180628-0100.html>

Romao, J.L. (2019) Apuntes lingüísticos para el tránsito a la competencia científica: Leer para indagar en el aula de ciencias. Revista de Investigación en Didácticas Específicas, (5), 85-99. <https://doi.org/10.1344/did.2019.5.85-98>